

Contributo para a compreensão das diferenças e sinergias entre entre a Fitoterapia tradicional chinesa e ocidental

Contexto: Efectuar uma reflexão sobre a crescente importância da Fitoterapia, quer como escolha terapêutica, quer na investigação de novos medicamentos, bem como o crescente distanciamento entre o uso da Fitoterapia moderna farmacológica e o uso da Fitoterapia à luz da orientação tradicional.

Objectivo: Contribuir para a compreensão das diferenças e sinergias metodológicas entre a Fitoterapia à luz dos princípios da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e a prática da Fitoterapia no contexto ocidental.

1. Introdução

Atualmente estão disseminadas globalmente formas de Medicina Tradicional, como a Medicina Ayurveda, a Medicina Tradicional Chinesa e a Medicina Unani, fortemente enraizadas num contexto histórico e cultural, tal como nas suas regiões de origem. Do mesmo modo, outras formas de Medicina Complementar, como a Homeopatia, Naturopatia e Osteopatia, entre outras, são também usadas extensivamente um pouco por todo o mundo.

No Ocidente a OMS (Organização Mundial de Saúde) estima que em muitos países cerca de metade da população recorre à Medicina Tradicional e Complementar (MT&C) (49% na França, 70% no Canadá, por exemplo), e em países em desenvolvimento esta percentagem é mais alta (80% no continente africano, 71% no Chile, por exemplo) (WHO, 2013 & 2018).

As plantas medicinais são um recurso essencial na terapêutica do ser humano desde os primórdios da história da humanidade. A evidência escrita mais antiga do uso de plantas medicinais foi encontrada na Suméria e tem aproximadamente 5000 anos de idade (segundo alguns autores datam de cerca de 2600 a.C.). Outros registos históricos escritos foram encontrados na Mesopotâmia, Egito, Grécia, e civilizações islâmicas (um dos registos farmacêuticos egípcios mais antigo é o “Papiro Ebers”, datando de 1500 a.C., contendo 700 medicamentos maioritariamente à base de plantas). O primeiro registo escrito da *Materia*

Medica Chinesa data de cerca de 1100 a.C. (o *Wu Shi Er Bing Fang*, Prescrições para 52 doenças). De modo semelhante, a documentação do sistema Ayurvédico Indiano data de cerca de 1000 a.C. e este sistema formou a base para o texto principal da Medicina Tibetana, Gyu-zhi, traduzido do sânscrito durante o século VIII d.C. (Cragg, G. & Newman, D.J., 2001; Ventura, C., et al., 2016; Wangchuk, P., 2018; Süntar, I. 2020).

Cerca de 85-90% da população mundial recorre ao uso de plantas medicinais, o que destaca a sua importância na prestação de cuidados de saúde. Para além desta importância, as plantas medicinais constituem uma fonte de conhecimento essencial para a descoberta de novos fármacos. Dos 1,562 novos medicamentos desenvolvidos entre 1981 e 2014 (abarcando um período de 34 anos), 73% resultam de produtos naturais e seus derivados e apenas 27% destes são de origem puramente sintética. Estima-se que cerca de 35 a 70.000 espécies de plantas herbáceas foram usadas, em algum momento por alguma cultura, para fins medicinais, sendo a maioria destas plantas usada na Ásia em formulações de fitoterapia¹. Este conhecimento é um recurso valioso de informação etnobotânica para a humanidade (Wangchuk, P., 2018; Fitzgerald, M. et al., 2020).

A Fitoterapia, considerada a ciência empírica mais antiga da humanidade, desempenha um papel integral nos sistemas de saúde e há a necessidade de preservar, promover e continuar a desenvolver a base de conhecimentos necessários para garantir a identidade, pureza e qualidade das plantas e suas preparações.

O reconhecimento e preservação da Fitoterapia de cariz tradicional está intimamente ligado à biodiversidade do ponto de vista ecológico e cultural. No Ocidente a Fitoterapia evoluiu para um foco nos constituintes bioquímicos das plantas, pondo de lado informação de cariz mais qualitativo e empírico. Concomitantemente, a terapêutica com base em plantas medicinais e seus preparados tem evoluído de preparações de plantas com múltiplos constituintes e utilizações terapêuticas, para o uso de elementos únicos, isolados e muitas vezes produzidos sinteticamente com efeitos específicos e muito direcionados.

Atualmente, tanto as Farmacopeias² como os sistemas regulatórios modernos, tentam

1 Neste texto usamos fitoterapia em dois contextos: a) Fitoterapia, a terapêutica baseada na utilização de plantas ou partes de plantas para promover a saúde e tratar a doença; b) fitoterapia como a preparação à base de plantas (geralmente, extractos alcoólicos, extractos de ácido acético ou extractos aquosos), que na Medicina Tradicional Chinesa é designada *materia medica* (ver nota3).

2 Adoptamos a definição de Conceição et al., (2014), “Uma Farmacopeia é essencialmente constituída por um conjunto de

caraterizar as plantas medicinais e as suas preparações da mesma forma que os medicamentos farmacêuticos, o que exclui o modo distinto de entender a *materia medica*³ e a Fitoterapia nos sistemas de medicina tradicional e complementar (MT&C), que é fundamentalmente diferente da abordagem farmacológica ocidental.

Neste artigo pretendemos contribuir para a compreensão das diferenças e das sinergias metodológicas entre a Fitoterapia à luz dos princípios da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e a prática da Fitoterapia no contexto ocidental.

2. Diferentes sistemas de Fitoterapia

As teorias médicas fundamentam-se em paradigmas, ou conceitos básicos, que por sua vez, estão alicerçados nos sistemas de pensamento dominante que caracterizam essa cultura, ou seja, a filosofia de uma cultura permite-nos deduzir ou inferir os princípios básicos nos quais se baseia a teoria médica.

A própria linguagem médica reflecte a herança filosófica de uma cultura e permite identificar, de forma mais ou menos específica, as diferenças de abordagem de temas como, a saúde, a doença e a cura. Os diferentes sistemas de pensamento ocidental e oriental, tem implicações profundas na medicina e regem toda a terapêutica, desde a descrição da doença, ao diagnóstico e tratamento (Holmes, P., 2007; Sun, D. Z., et al., 2013).

O sistema de pensamento ocidental baseia-se principalmente na lógica, causalidade linear e fragmentação. Sendo essencialmente analítico e reducionista, os fenómenos são entendidos estudando separadamente as suas partes. Está baseado na visão mecanicista do universo, introduzida por René Descartes, em que o Universo e a natureza são entendidos como uma máquina, onde cada fenómeno pode ser dividido em componentes menores a ser analisados

monografias de matérias-primas utilizadas no fabrico de medicamentos, quer como substâncias activas quer como excipientes; monografias específicas de produto acabado, quer se trate de medicamentos quer de produtos sanitários; textos informativos; textos que visam padronizar técnicas (de índole física ou química) descritas nas diferentes monografias; textos respeitantes a alguns materiais de embalagem; e breves referências aos materiais utilizados como reagentes na execução dos diferentes ensaios.”

3 *Materia Medica* é um termo médico latino que se refere ao conhecimento relativo às propriedades terapêuticas de substâncias naturais usadas em terapêutica. Tem origem no tratado clássico, *De materia medica*, escrito por Dioscórides no século 1 d.C., que descreve mais de 500 plantas e os seus usos medicinais. Este tratado formou a base da Farmacopeia mediterrânea/europeia até ao século XIX (De Vos, P., 2010). Na Fitoterapia chinesa, as plantas medicinais e suas preparações, são muitas vezes referidos como *materia medica* chinesa (MMC) e os livros que registam as origens e aplicações de plantas medicinais são comumente conhecidos como *bencao* (*Materia Medica*) na China (Wang, J., et al., 2009). Neste texto usamos fitoterapia como sinónimo de *materia medica*.

independentemente⁴. A metáfora da máquina infundiu a ciência, a saúde e o modelo biomédico dominante no Ocidente. Neste contexto, a medicina ocidental dá primazia à análise de elementos isolados (seja a doença, o órgão, o tecido, a célula, o núcleo, o gene) e de como estes influenciam o funcionamento do todo. O objectivo da abordagem biomédica ocidental é por um lado, descobrir por meios analíticos a causa ou mecanismo de uma doença ou disfunção fisiológica e por outro, isolar o composto ou compostos químicos com efeito corrector (Holmes, P., 2007; Niemeyer, K., et al., 2013).

O pensamento oriental foca-se mais nas relações, padrões e integração, tendo características mais fenomenológicas (baseado na observação de fenómenos, seus aspectos qualitativos e inter-relações). É também indutivo, estuda e descreve as relações entre o ser humano e o meio no qual vive, para estabelecer um sistema de correspondências indutivas ligando o cósmico e o particular, o universal e o individual, as quais estão na base do modelo médico. É um pensamento não-linear e sistémico⁵, onde as propriedades das partes podem ser entendidas apenas a partir do todo. Deste modo na medicina oriental (bem como noutras medicinas tradicionais), parte-se do todo, i.e., o paciente, no seu contexto, com os seus vários sintomas, antes de considerar qualquer parte em particular. O estado de doença não é apenas um problema numa parte local do corpo, mas um reflexo local do desequilíbrio do individuo como um todo (Holmes, P., 2007; RH, R. U., 2015).

Estes sistemas médicos estão baseados no princípio da capacidade inata de cura do organismo, e a terapêutica visa promover e restaurar esta capacidade. O ser humano, o meio em que vive, a doença e as curas, estão intimamente relacionados e unidos. Esta abordagem, geralmente

4 O pensamento reducionista postula que o todo pode ser decomposto nas suas partes constituintes e reconstituído de novo a partir das suas partes. As partes estão relacionadas por meio de uma relação simples de causa e efeito. Assim, as características definidoras do todo podem ser encontradas nas suas partes. De acordo com o reducionismo, o objectivo da pesquisa é a análise, que é o processo de decompor o objecto de estudo nos seus constituintes para obter o conhecimento do mesmo. O reducionismo passou a dominar o pensamento ocidental, manifestando-se em todas as áreas do conhecimento, física, química, biologia, psicologia, etc. (Shaked, H., & Schechter, C., 2017).

5 O pensamento sistémico considera os sistemas holisticamente (sejam eles sistemas naturais como o ser humano, a terra, um ecossistema, ou tecnologias, ou sistemas organizativos, éticos ou políticos), i.e., não tenta dividir os sistemas em partes para entender o todo; em vez disso, o foco é em como as partes constituintes do sistema interagem em conjunto, e em como os sistemas funcionam ao longo do tempo e dentro do contexto de sistemas maiores. Ou seja, o pensamento sistémico entende o sistema como uma composição integrada, complexa e interconectada cuja inter-relação permite que o todo funcione com sucesso (Shaked, H., & Schechter, C., 2017).

considerada vitalista⁶ e holística⁷, está mais comumente incorporada na tradição da Medicina Ayurveda, Medicina Tradicional Chinesa (MTC), Medicina Unani; no Ocidente, também se reflecte na medicina natural que segue princípios galénicos (Holmes, P., 2007; Niemeyer, K., et al., 2013; Sun, D. Z., et al., 2013; RH, R. U., 2015).

Na Fitoterapia tradicional chinesa (FTC), um componente inseparável da MTC, as plantas e as suas qualidades terapêuticas são avaliadas e classificadas pela influência qualitativa que exercem no ser humano. A extensiva e cumulativa prática clínica ao longo de séculos e milénios levou ao desenvolvimento da conexão entre as qualidades organolépticas da planta, como aroma, cor, sabor, textura, com as síndromes (i.e. padrões de desarmonia) que trata. Está por isso, menos focada nos aspectos quantificáveis das plantas, como os seus constituintes bioquímicos e o mecanismo pelo qual estes compostos tratam a doença e removem sintomas. Assim, as qualidades das plantas, como a sua natureza fresca, dispersante, nutritiva, estimulante, drenante, entre outros remetem-nos para o tipo de patologias tratadas. Por exemplo, plantas medicinais de natureza quente e sabor picante, como as folhas de alecrim (*Rosmarini folium*), têm um efeito calorífico e estimulante e, por definição, são usados em situações de excesso de frio (como síndromes gripais ou debilidade interna). Plantas como a folha de erva-cidreira (*Melissae folium*) exerce um efeito relaxante e drenante, tratando condições de excesso e calor. São, portanto, as qualidades reais das plantas que são usadas como métodos de tratamento. Deste modo, as qualidades da planta e a sua classificação indicam já o seu uso terapêutico, ou seja, uma planta com sabor picante é usada para causar sudorese na fase aguda de condições gripais, por sua vez, plantas que têm natureza fresca, são usadas para eliminar o calor interno e reduzir a inflamação, por exemplo (Holmes, P., 2007; Marshall, A.C., 2020).

A prática da Fitoterapia tradicional no Ocidente, desde os tempos de Hipócrates até ao presente tem o vitalismo como filosofia base. No século XIX, com o florescimento da química e o emergir da indústria farmacêutica, surge a ruptura entre a medicina convencional e a natural.

6 O vitalismo considera a vida como algo mais do que a soma dos processos bioquímicos, e que o corpo tem uma capacidade inata de auto-regulação e equilíbrio que nos direcciona para a saúde (Ventura, C., et al., 2016).

7 Holismo é um elemento fundamental da MTC. A MTC atribui grande importância ao ser humano como um todo e a sua relação com a natureza, sendo a unidade entre o ser humano e o seu entorno um dos fundamentos do pensamento holístico na MTC. Outro aspecto fundamental no holismo é a unidade e inter-relação das partes, onde o todo é maior que a soma das partes e não pode ser entendido apenas pela análise das partes constituintes (Keiji, C. & Hao, X., 2003; Niemeyer, K., et al., 2013; Richards, J., et al., 2016).

Apesar da sua origem vitalista e abordagem sistémica, a Fitoterapia ocidental tradicional, evoluiu conjuntamente com a medicina moderna, adoptando padrões de valor científico quantitativo, tornando-se uma terapêutica baseada na bioquímica e farmacologia. Consequentemente, o objectivo da Fitoterapia moderna de orientação farmacológica é agora, corrigir uma falha específica na fisiologia humana assumindo uma ligação directa entre o mecanismo de acção da planta ou de certos compostos presentes e a disfunção mecânica do corpo. Sendo uma perspectiva reducionista, limita a explicação de todo o potencial de cura de uma planta à presença de certas substâncias, as quais são denominadas “substâncias activas”. De uma planta, usa-se isoladamente o ingrediente ou ingredientes considerados bioquimicamente activos, despojado dos outros componentes adjuvantes presentes na planta (Holmes, P., 2007; Ventura, C., et al., 2016).

Por exemplo, as folhas da planta *Salvia officinalis* (Folium Salviae) contêm quantidades significativas de terpenóides, ácidos fenólicos e flavonóides, o que lhe confere propriedades anti-oxidantes, pelo que podemos esperar que a planta ou os seus extractos concentrados seja eficaz no tratamento contra o stress oxidativo e danos causados por radicais livres, presentes em doenças como a diabetes, doença cardíaca, cancro, entre outras. O efeito anti-inflamatório da planta medicinal *Salvia officinalis* é atribuído à presença de ácido caféico, ácido rosmarínico e ácido ursólico e por esta razão usada no tratamento de infecções cutâneas (Hamidpour, M., et al., 2014; Sharma, Y., et al., 2019).

Quando falamos da Fitoterapia ocidental, podemos assim reconhecer duas vertentes distintas: a Fitoterapia moderna de orientação farmacológica, como método de tratamento alopático e a Fitoterapia tradicional baseada na utilização de plantas medicinais e seus preparados (Holmes, P., 2007; Nascimento, L. et al., 2017).

A Fitoterapia moderna, considera que a presença de substâncias como por exemplo, taninos, mucilagens, alcalóides, glicosídeos, polissacarídeos, confere efeitos previsíveis às plantas nas quais se encontram presentes em quantidades significativas. Assim, plantas contendo mais de uma certa percentagem de taninos, dizem-se ter efeitos astritivos ou adstringentes. Aquelas que apresentam certa quantidade de mucilagem têm um efeito protector e relaxante. Aquelas com polissacarídeos espera-se que exerçam efeitos estimulantes imunológicos. E aquelas com alcalóides particulares, como berberina e palmatina, possuem propriedades anti-inflamatórias e anti-sépticas, por exemplo.

Holmes, P. (2007) esclarece que, ainda que existam semelhanças semânticas na classificação ocidental e oriental das plantas medicinais, esta semelhança é superficial e casual, pois estas classificações estão baseadas em pressupostos diferentes e não são equivalentes. Por exemplo, plantas que em MTC são classificadas como tendo acção drenante e descendente, aparenta ser equivalente a laxativo na classificação ocidental e de facto ambos tipos de plantas podem ser usadas como laxativos. No entanto, acção drenante e descendente refere-se a um método de tratamento com efeito descendente a nível sistémico, enquanto laxativo se refere à acção da planta no cólon de modo a promover a eliminação por evacuação.

Tanto a Fitoterapia ocidental de carácter tradicional, como a MTC e Medicina Ayurveda, ao invés de reduzirem o efeito terapêutico da planta medicinal aos princípios activos, consideram este efeito resultante do *totum vegetal*, ou seja, a planta como um todo, incluindo as centenas de compostos existentes e as suas sinergias, sem alteração da composição original da planta. Usa-se assim, o todo da planta para tratar o todo da pessoa (Ventura, C. et al., 2016).

Na Fitoterapia tradicional chinesa as qualidades organolépticas das plantas (determinadas por avaliação sensorial) são fundamentais no entendimento e classificação dos seus efeitos terapêuticos. Reconhece que a planta, na sua totalidade, é o “principio activo” e o seu uso clínico está correlacionado com as suas características sensoriais. A prática clínica confirma ou não esta relação, que foi sendo refinada experiencialmente ao longo dos séculos de prática clínica (RH, R. U., 2015).

Outro aspecto desta abordagem, é que as qualidades intrínsecas das plantas são usadas principalmente para tratar desequilíbrios sistémicos (ou seja, um quadro de sintomas que é a manifestação da desarmonia da parte em relação ao todo e é denominado síndrome), em vez de abordar disfunções fisiológicas específicas (Holmes, P., 2007; Marshall, A.C., 2020).

Por exemplo, a planta *Dan Shen* na MTC (raiz e rizoma da *Salvia miltiorrhiza*, *Radix et Rhizoma Salviae Miltiorrhizae*) é classificada como “planta que revigora o Sangue”, activa a circulação e arrefece o sangue, por isso é usada em patologias sistémicas causadas pela estase de sangue, que podem ter diferentes manifestações sintomatológicas, como por exemplo, dor menstrual, hemorragia pós-parto, problemas cardiovasculares (como angina pectoris, espasmo da artéria coronária, enfarto do miocárdio), entre outros (Li, M. H. et al, 2008; MEIm, X.-D., et al., 2019; Su, C.-Y., et al., 2015).

Outra característica desta abordagem fitoterapêutica, é o uso de materiais vegetais (folhas,

flores, raízes, etc), em vez de produtos refinados ou sintetizados, bem como a combinação de várias plantas para criar uma fórmula (ou complexo de plantas) mais adequada na terapêutica das condições sistémicas, resultante da acção sinérgica e combinada dos vários compostos presentes. A acção de uma planta medicinal ou de uma preparação de plantas medicinais deve ser entendida, não como a acção fisiológica resultante de um mecanismo único, como nos medicamentos convencionais, mas como multifacetada, reflectindo a pluralidade de composição (Holmes, P., 2007; Marshall, A.C., 2020). Como exemplo podemos referir a planta *Dan Shen (Salvia miltiorrhiza)*, presente em múltiplas fórmulas de fitoterapia, tais como: *An Shen Wan* (fórmula de 10 plantas medicinais indicada para certos tipos de ansiedade, e insónia), *Shen Yang Xu Yao Tong Fang* (fórmula de 11 plantas medicinais indicada para alguns tipos de lombalgia crónica), *Xue Mai Tong* (fórmula de 14 plantas medicinais indicada para problemas de estase de estagnação de sangue, angina de peito, má circulação, AVC e enfarte, entre outros). Na MTC as plantas medicinais são consumidas como tisanas, decocções (resultado da fervura de partes da planta, como as raízes, folhas ou flores, em água) ou tinturas (extracto alcoólico)⁸. Mais recentemente, deu-se a introdução da desidratação ou secagem, por vezes através da liofilização, dos extractos aquosos das plantas medicinais que são depois condensados na forma de granulos, método de toma de fitoterapia que se tem popularizado muito no Japão, Europa e EUA por ser mais conveniente e prático que a decocção tradicional (Walker, A.F., 2006; Marshall, A.C., 2020; Niemeyer, K., et al., 2013).

A preparação das plantas medicinais na Fitoterapia tradicional chinesa é um método utilizado para modificar as suas propriedades terapêuticas originais. Um exemplo é a planta medicinal *Radix Rehmanniae Glutinosae* (o rizoma seco da planta *Sheng Di Huang*), que tem uma natureza refrescante (usada no tratamento, por exemplo, de máculas na pele, hemorragia nasal, erupções cutâneas). No entanto quando cozinhada em vinho de arroz e seca, transforma-se em *Radix Rehmanniae Glutinosae Preparata (Shu Di Huang)*, que tem agora uma natureza ligeiramente quente e é usada como tónico do sangue no tratamento de problemas como anemia, diabetes, acufenos e palpitações (Lu, W. I.& Lu, D.P., 2014; Meng, X., et al., 2017).

A preparação das plantas medicinais é também utilizada para remover toxicidade ou efeitos

8 Na Fitoterapia Tradicional Chinesa as plantas medicinais e suas preparações podem ter uso interno ou externo (por exemplo, em aplicação externa usam-se preparações de plantas em forma de unguentos, cataplasmas, pomadas, banhos de decocção de plantas, etc.). No contexto deste texto referimo-nos apenas ao uso interno da fitoterapia.

secundários indesejáveis. Um exemplo é a planta medicinal *Fu Zi* (*Radix Aconiti Lateralis Praeparata*, a raiz de *Aconitum carmichaeli*), que deve ser fervida durante mais de uma hora para que os seus efeitos secundários e toxicidade sejam anulados (Lu, W. I., & Lu, D. P., 2014; Marshall, A.C., 2020).

3. Alguns desafios actuais da Fitoterapia

Vitalismo versus ciência

É amplamente reconhecida a tensão existente entre a investigação biomédica contemporânea de cariz farmacológico e os sistemas de Fitoterapia com base em conhecimento empírico tradicional (Evans, S., 2008; Jagtenberg, T. & Evans, S., 2003; Niemeyer, K., et al., 2013; RH, R. U., 2015).

Como apontam Ventura, C., et al., (2016) a base vitalista da Fitoterapia tradicional é um conceito problemático no mundo científico, considerado “anti-científico”, sinal de falta de rigor e de conhecimento. Sendo um aspecto fundamental da filosofia que está na base de muitos dos sistemas médicos tradicionais, é geralmente ignorado pela ciência e medicina moderna e frequentemente ocultado ou até perdido nas tentativas de elevar a Fitoterapia a um nível aceite pela modernidade (Evans, S., 2008; RH, R. U., 2015).

Alguns terapeutas consideram o vitalismo uma “metodologia” ou princípio terapêutico (ou seja, um princípio na prática clínica, uma posição moral e uma abordagem terapêutica), e não um facto que necessita de prova científica. Tornando-se assim uma escolha para quem entende a Fitoterapia como uma terapêutica direccionada ao tratamento da pessoa, em vez de uma prática apenas para contrariar processos patológicos. Segundo Evans, S. (2008), este entendimento permitiria o desenvolvimento de uma Fitoterapia moderna que respeita, valoriza e integra o conhecimento empírico tradicional e toma em consideração as preocupações ecológicas da actualidade.

Globalização, perda de conhecimento e biodiversidade

Evans, S. (2008) constata que a literatura disponível sobre a Fitoterapia ocidental, está cada vez mais orientada para a fitoquímica, que parece estar a substituir a Fitoterapia tradicional, em vez de ser incorporada no conhecimento já existente. E considera, esta tendência preocupante, pois o aparente domínio de uma Fitoterapia com base em evidência laboratorial, tem como custo a

perda do conhecimento empírico com origem numa prática clínica desenvolvida ao longo de milhares de anos e testada pela experiência.

A Fitoterapia tradicional tanto no Ocidente como no Oriente, está baseada num modelo de pensamento que valoriza e considera a interligação natureza-ser-humano-planta e encoraja a conservação e desenvolvimento do conhecimento humano nesta área. Por isso depende da protecção das culturas humanas e habitats ecológicos que são o repositório desse conhecimento. Está baseada na visão e entendimento da natureza como algo vivo e imbuído de força vital, do qual a vida humana é parte e não um elemento superior (Jagtenberg, T. & Evans, S., 2003; Evans, S.2008; RH, R. U., 2015).

A preservação do conhecimento tradicional e dos recursos naturais que são a origem tanto das plantas medicinais como dos fármacos é primordial. No entanto, tanto estas culturas, como os habitats nos quais vivem, tal como o seu repositório de conhecimento, parecem estar em rota de colisão com a indústria fito-farmacêutica globalizante, bem como das regulamentações burocráticas e pressão para a inclusão em sistemas e estruturas dominados por estes interesses (Jagtenberg, T. & Evans, S., 2003; RH, R. U., 2015).

Reduccionismo ou Sinergismo

Ainda que exista muita informação científica sobre os efeitos fisiológicos de compostos fitoquímicos isolados de plantas (a maioria derivados de estudos *in vitro* ou *in vivo*), estes dados têm aplicação limitada, uma vez que a acção fisiológica de uma planta medicinal não ocorre apenas devido a um mecanismo único, como frequentemente acontece com os fármacos sintéticos. A planta medicinal tem um efeito multifacetado que reflecte a sua pluralidade de composição. Um exemplo é o rizoma de *Ginseng (Radix Ginseng)*, tendo-se verificado que a planta medicinal tem maior bioactividade que os seus compostos químicos isoladamente (Walker, A.F., 2006; Marshall, A.C., 2020; Niemeyer, K., et al., 2013). Niemeyer, K., et al., 2013 questionam se a prática de isolar, purificar e concentrar constituintes activos de plantas é a melhor maneira de aplicar terapêuticamente as plantas medicinais.

A pesquisa biomédica centra-se na bioactividade de produtos altamente processados derivados de plantas medicinais (extractos ou concentrados). Por outro lado, é frequente a introdução de derivados de plantas medicinais em doses e aplicações que são distintos do seu uso tradicional. Dois exemplos são ilustrativos: a introdução da substância activa de uma planta medicinal em novos fitofármacos com um uso distinto do tradicional, e a alteração do uso medicinal de uma

planta.

A planta medicinal *Herba Ephedrae* (o caule herbáceo de *Ephedra sinica*, conhecida como *Ma Huang* na China), é utilizada na China desde há vários milhares de anos, estando presente em muitas fórmulas de fitoterapia, pelos seus efeitos em doenças respiratórias e como anti-asmático. Pesquisas farmacológicas recentes levaram à identificação e extracção do alcaloide efedrina a partir desta planta. Este composto foi utilizado em formulações para perda de peso e outras com efeito estimulante, bem como em substâncias ilegais, resultando em consequências nefastas para os consumidores, sendo um claro exemplo de utilização inadequada de uma planta medicinal (i.e., não em conformidade com a utilização tradicional e recomendada pela Farmacopeia chinesa). Como resultado, a efedrina deixou de ser permitida em suplementos alimentares nos EUA desde 2004, e na Europa tanto a *Ephedra sp.* como a efedrina não podem ser utilizados desde 2013. Resultando na perda de uma planta medicinal com um importante uso em fórmulas descongestionantes e que tem uma história milenar de uso com um grau relativamente alto de segurança (quando usada correctamente) (Wang, J. et al., 2009; Lu, W. I., & Lu, D. P., 2014; RH, R. U., 2015; Jędrejko, K., et al., 2021).

Tradicionalmente usam-se as flores de *Hypericum perforatum* (erva-de-são-joão ou hipericão) como planta medicinal (*Hyperici herba*), pela sua acção nervina específica no nervosismo e dor neurálgica e pelas propriedades antivirais, acção adstringente e expectorante. A investigação farmacológica incidiu sobre os mecanismos de acção de um dos compostos, a hipericina, a qual foi isolada e standardizada para uso como anti-depressor. Esta é uma nova aplicação que é específica ao extrato concentrado de hipericina e não corresponde ao uso medicinal tradicional mais vasto da planta. Actualmente está popularizado o uso do hipericão pelos efeitos antidepressivos e ansiolíticos, no entanto o seu uso em Fitoterapia não está apenas circunscrito a estas propriedades, sendo reconhecidas as suas propriedades anti-virais e no tratamento da fadiga crónica, por exemplo. Isto não invalida a utilidade e validade da investigação sobre a hipericina, no entanto levanta a questão da generalização dos resultados obtidos para um composto à planta medicinal como um todo (Walker, A.F., 2006; Niemeyer, K., et al., 2013).

A aplicação extensiva do pensamento farmacológico e biomédico poderá levar à substituição do conhecimento tradicional empírico, testado ao longo da história humana, por conhecimento parcial e incompleto resultante da pesquisa laboratorial actual, como ilustra o exemplo da mudança no uso da planta medicinal *Hypericum perforatum*. Ou seja, substitui-se uma prática

terapêutica que visa tratar a pessoa como um todo, incluindo as causas da doença e os seus sintomas, baseada em experiência clínica de longa data, por uma metodologia reducionista que foca a terapêutica no uso de fármacos estandardizados para o alívio de sintomas semelhantes ainda com uma história de uso clínico muito limitada (Niemeyer, K., et al., 2013).

Farmacopeias: avaliação analítica *versus* qualitativa

As Farmacopeias são hoje os documentos regulatórios de referência na análise de plantas medicinais para garantir a identidade, pureza e qualidade de ingredientes botânicos. A OMS define uma Farmacopeia como uma colectânea, legalmente vinculativa, elaborada por uma autoridade nacional ou regional, de normas e especificações de qualidade para medicamentos usados num país ou região (WHO, 2013; Conceição, J. et al., 2014).

Na maioria dos países ocidentais, as Farmacopeias foram evoluindo para registos de compostos puros isolados e posteriormente compostos sintéticos, excluindo o conhecimento botânico e médico relativo às plantas medicinais (RH, R. U., 2015; Fitzgerald, M. et al. 2020)⁹.

A *Materia Medica* Ocidental (considerada com origem no tratado clássico, *De materia medica*, escrito por Dioscórides, o qual inclui mais de quinhentas plantas e sua utilização detalhada), foi utilizada desde o século I d.C. até ao século XIX com relativamente poucas alterações. Apesar da longevidade e provável eficácia, esta tradição foi largamente ignorada entre o século XIX e a actualidade. Facto evidenciado pelo reduzido número de substâncias (vegetais, animais ou minerais) das Farmacopeias tradicionais europeias reconhecidas no mundo médico institucional do Ocidente (Singer, C., 1927; De Vos, P., 2010)¹⁰.

Uma das Farmacopeias mais abrangentes relativamente a *materia medica* é a Farmacopeia

9 A partir de meados do século XVIII, ocorreu a simplificação ou “purificação” da *materia medica* contida nas Farmacopeias europeias. As Farmacopeias no século XVI e início do século XVII ainda reflectem o facto de que a maioria dos médicos e farmacêuticos eram fervorosos seguidores da Fitoterapia galénica, por isso, a inclusão de produtos químicos de uso interno nas farmacopeias oficiais foi mais tardia. A primeira Farmacopeia oficial a listar produtos químicos para uso interno foi publicada em 1613, até então as Farmacopeias continham apenas alguns produtos químicos para uso externo. A mutação do carácter das Farmacopeias nacionais continuou por toda a Europa, impulsionado não apenas pelo crescimento da ciência médica e química e pela ascensão da indústria química, mas também por importantes desenvolvimentos políticos e sociais (Urdang, G., 1951).

10 *De materia medica* de Dioscórides menciona cerca de quinhentas plantas, das quais cerca de cento e trinta estão incluídas na Coleção Hipocrática (que remonta ao século V a.c. e inclui vários tratados médicos e um importante registo do uso de plantas medicinais), o que mostra que muitas das plantas medicinais já eram utilizadas pelo menos cinco séculos antes (Singer, C., 1927; De Vos, P., 2010). Um estudo de 1927 de Singer, C. refere ainda que neste tratado clássico de Dioscórides, quarenta e quatro itens sobrevivem nas modernas Farmacopeias oficiais da Europa. Entre estes estão amêndoas, aloés, camomila, cardamomo, zimbro, linhaça, alcaçuz, malva, manjerona, mostarda, mirra, azeite, pimenta, tomilho, etc. Destes, apenas 11 itens têm acção farmacológica definida, sendo os restantes diluentes, agentes aromatizantes, emolientes e afins (Singer, C., 1927).

chinesa, que na sua edição de 2020 (a 11ª edição) inclui 2,711 monografias de fórmulas medicinais tradicionais com base em plantas medicinais. A China é actualmente um dos líderes na análise e na quantidade de plantas medicinais incluídas na sua Farmacopeia, a qual está altamente influenciada pelas exigências regulatórias e expectativas de qualidade das Farmacopeias ocidentais (Leong, F. et al., 2020; Fitzgerald, M. et al., 2020).

Ainda que a capacidade de análise tenha evoluído enormemente, permitindo grande precisão na identificação da composição das plantas e na detecção de contaminantes e adulterantes, estes avanços tecnológicos não nos dão todas as informações necessárias sobre as qualidades da planta. Nomeadamente não permitem determinar as qualidades organolépticas das plantas medicinais, as quais são essenciais na avaliação das suas possibilidades terapêuticas. No entanto, esta informação raramente aparece incluída nas Farmacopeias ocidentais. Esta é uma das razões pela qual, as técnicas de avaliação qualitativa organoléptica usadas em medicina tradicional continuam a ser importantes na prática da Fitoterapia (RH, R. U., 2015; Fitzgerald, M. et al. 2020).

Risco ou toxicidade

O controle de qualidade e identificação de toxicidade em plantas medicinais é hoje um dos grandes focos da investigação bioquímica. As plantas medicinais e suas preparações são complexos de avaliar usando os métodos convencionais de análise aplicados a fármacos, uma vez que a sua constituição inclui múltiplos compostos, ocorrendo comportamentos sinérgicos entre estes. Os efeitos sinérgicos são ainda potenciados em fórmulas contendo várias plantas. Razões pelas quais o conhecimento empírico obtido através do uso das plantas ao longo da história humana é um guia essencial quando se investiga a toxicidade (Wang, J. et al., 2009; Marshall, A.C., 2020; Niemeyer, K., et al., 2013).

Na MTC a preparação das plantas medicinais (secagem, cozimento em água, no forno ou a vapor, fritura a seco, em mel ou vinagre, entre outros), bem como a combinação de plantas é usada para reduzir a toxicidade. A raiz da planta *Aconitum carmichaeli* (*Radix Aconiti Lateralis Praeparata*, conhecida como Fu Zi na China), é considerada tóxica, no entanto, é utilizada em várias formulações de fitoterapia após preparação por cozimento e em combinação com outras plantas. A análise da fórmula usada tradicionalmente (onde *Glycyrrhiza uralensis* e a raiz *A. carmichaeli* são combinadas para reduzir a toxicidade), revelou que os alcaloides tóxicos presentes na planta na sua forma bruta, se apresentam hidrolisados em compostos de baixa

toxicidade (Wang, J. et al., 2009; Lu, W. I. & Lu, D.P., 2014; Marshall, A.C., 2020).

Isto mostra que a investigação toxicológica se deve basear em investigar segundo o modo como são usados os medicamentos, ou seja investigar as fórmulas segundo o seu uso correcto e não apenas os seus componentes retirados do contexto do seu uso, pois não se pode analisar os constituintes químicos isoladamente e tirar conclusões aplicáveis ao todo, excluindo assim o comportamento sinérgico e propriedades emergentes (Marshall, A.C., 2020; Niemeyer, K., et al., 2013).

Os autores Wang, J. et al. (2009) chamam ainda a atenção para a necessidade de a investigação não ser apenas baseada em evidência laboratorial, mas também em evidência com origem no conhecimento empírico gerado pela vasta experiência clínica. Marshall, A.C. (2020) salienta que as plantas medicinais e suas preparações frequentemente estão sujeitos a um grande escrutínio e crítica pela comunidade científica, por dúvidas de eficácia e segurança, bem como falta de estudos independentes baseados em evidência, sem que se dê valor ao conhecimento empírico no qual está baseado o seu uso. Conhecimento este que inclui observação, métodos indutivos e dedutivos, experiência e avaliação.

Foco analítico versus foco terapêutico

A China tem investido recursos significativos na identificação de compostos bioactivos a partir de plantas medicinais, o que é ilustrado pelo facto de que só em 2020 terem sido isolados e identificados 271 novos compostos naturais incluindo terpenoides, esteroides, flavonoides, fenilpropanoides, compostos de nitrogénio e óleos essenciais, entre outros (Gu, X., et al., 2022). Segundo estes autores, a investigação deve também ser guiada pelos princípios que regem a terapêutica na MTC e chamam a atenção para áreas de investigação ainda desatendidas, como por exemplo, a avaliação da utilidade clínica da identificação de substâncias activas, do ponto de vista das propriedades e atributos pelos quais as plantas medicinais são usadas na MTC (tais como propriedades térmicas, o tipo de sabor, a direcionalidade, o tropismo, etc.), ou a investigação do efeito da preparação e processamento das plantas na alteração dos seus compostos e efeito terapêutico. Estes estudos permitiriam aprofundar o entendimento da Fitoterapia tradicional chinesa.

Niemeyer, K., et al. (2013) alertam para o excessivo foco da investigação científica em compostos isolados e mecanismos de acção específicos, descartando o efeito terapêutico da planta em si, o que ameaça modificar a definição e uso da Fitoterapia, levando a que produtos

farmacêuticos compostos por substâncias isoladas de plantas e altamente processados, sem qualquer história de utilização, substituam uma prática testada pelo tempo, rica em conhecimento e baseada no efeito terapêutico da planta como um todo e no seu estado mais intacto possível.

4. Polaridade e integração: Integrar ciência e conhecimento empírico

Ainda que a Fitoterapia tradicional e a medicina ocidental aparentem ser entidades e disciplinas distintas, têm o mesmo propósito de promover a saúde, e são duas disciplinas complementares que em conjunto podem criar sinergias no campo da terapêutica. (Lu, W. I. & Lu, D.P., 2014; Marshall, A.C., 2020). Na óptica de Holmes, P. (2007), os paradigmas criados pelos estilos de pensamento oriental e ocidental são complementares e podem ser entendidos como formando um todo, ou seja, como dois aspectos distintos de uma mesma realidade. Desta maneira, a questão que se coloca é como usar estes dois modelos complementar e dialeticamente.

A integração das abordagens fenomenológica tradicional e analítica moderna (o que significa integrar a medicina tradicional e complementar com o sistema científico moderno), resolve o dilema do aparente antagonismo entre paradigmas por um lado, e por outro, cria a possibilidade de se desenvolverem respostas mais abrangentes e inovadoras às exigências cada vez mais complexas dos problemas de saúde atuais. Esta integração abre novas possibilidades terapêuticas e de cuidados de saúde, mais apropriadas que as existentes atualmente separadamente, tanto num sistema como no outro.

A MTC pode beneficiar do método analítico e do racionalismo da medicina moderna, enquanto oferece uma perspectiva sistémica unificadora (que não isola, mas busca inter-relações para melhor entender a singularidade de cada caso clínico). A medicina moderna pode beneficiar da visão sistémica e integrativa da MTC e oferece um conhecimento específico sobre os constituintes das plantas, bem como dos mecanismos das doenças (Holmes, P., 2007; Niemeyer, K., et al., 2013; Sun, D. Z., et al., 2013; RH, R. U., 2015).

Na prática clínica, a integração dos sistemas de Fitoterapia tradicionais e modernos como paradigmas complementares, permite pensar tanto analiticamente como em termos de sistemas, ou seja, ver as relações entre as partes, tal como as partes separadamente e tratar tanto quadros de sintomas (síndromes), como disfunções fisiológicas específicas. Nesta abordagem integrativa, proposta por Holmes, P. (2007), os princípios base de cada paradigma mantêm-se

inalterados, mas cria-se uma dialética entre os dois, modulando entre um outro, de forma a incluir ambos modelos médicos. A modulação permite passar de um modelo de pensamento ao outro, ou seja, de síndrome sistémica passar a condição fisiológica, ou de Fitoterapia tradicional a Fitoterapia farmacológica. Por exemplo, modulando entre dois conceitos patológicos como “estagnação do Qi do Fígado” em MTC e doença hepática na Medicina Ocidental; ou entre o conceito de Humidade na MTC e as suas diferentes manifestações do ponto de vista Ocidental, como muco, edema, mucosidades e mialgia, dependendo do contexto (Holmes, P., 2007).

A abordagem fenomenológica deve formar o contexto mais amplo no qual se aplicam os métodos analíticos, permitindo que os próprios fenómenos sejam válidos de maneira não reducionista e possam informar e criar totalidades, evitando-se o erro-chave da análise de mecanismos para explicar fenómenos. Ou seja, a terapêutica está centrada na pessoa e no seu contexto, não apenas nos sintomas físicos isolados. No entanto, em clínica a ênfase variará naturalmente de acordo com as necessidades de cada caso. Em problemas mais agudos, locais e exógenos a prioridade deve ser dada ao tratamento da condição local específica. Na doença crónica, sistémica e endógena dá-se prioridade à síndrome sistémica. Esta abordagem não põe em causa a relação *a priori* entre a condição local e a desarmonia sistémica. Ao mesmo tempo que, sinais e sintomas mentais, emocionais e comportamentais assumem tanta importância quanto os aspectos puramente físicos (Holmes, P., 2007).

Esta perspectiva vai ao encontro do que já se pratica hoje na China, onde a MTC e a medicina ocidental convivem desde o século XVII e onde a medicina integrada (integrando ambos os modelos) teve um grande desenvolvimento durante o século XX. Em prática clínica a decisão entre o uso de uma ou outra depende do tipo de patologia apresentada. As doenças agudas são geralmente tratadas com a medicina ocidental alopática, enquanto as doenças crónicas, degenerativas ou relacionadas com stress são tratadas com a MTC (Keji, C., & Hao, X. U., 2003; Teng, L. et al., 2016).

No que respeita à investigação científica e em serviço do desenvolvimento de um sistema de cuidados de saúde mais adequado às necessidades emergentes, um novo paradigma unificador deve aplicar modelos de investigação que respeitem as características únicas e a integridade da Fitoterapia tradicional, uma vez que, o que este modelo terapêutico tem para oferecer em termos de prevenção e cuidados de saúde é inerentemente diferente ao modelo baseado na medicina convencional farmacológica (Wang, J. et al., 2009; RH, R. U., 2015).

No âmbito da crescente procura de opções e pluralismo médico nos sistemas de saúde, a ciência dos sistemas¹¹ pela sua interdisciplinaridade e holismo, é apresentada como um contexto no qual se podem criar modelos de investigação científica que promovem a integração destes dois paradigmas.

A biologia de sistemas, estuda os sistemas vivos como um todo, em vez de partes isoladas, assemelhando-se à MTC em muitos aspectos. É multidisciplinar, com base nas contribuições colaborativas de ciências como a biologia molecular, genómica, modelagem computacional, matemática e teoria da informação, entre outras, o que permite integrar grande quantidade de informação, abrindo uma nova oportunidade para reinvestigar a MTC. A abordagem da biologia de sistemas é usada, por exemplo, na detecção de biomarcadores¹² para a bioactividade das plantas medicinais. Usando esses biomarcadores, é possível oferecer melhor garantia de qualidade para as formulações à base de plantas, mas principalmente identificar efeitos sinérgicos, para otimizar o uso das plantas medicinais e a sua combinação em fórmulas, bem como evitar toxicidade. Espera-se que isto facilite a compreensão científica das abordagens terapêuticas usadas na MTC, levando à reconciliação e integração da MTC com a medicina contemporânea (Wang, J. et al., 2009; Zhang, A., et al., 2012; Sun, D. Z., et al., 2013).

Uma nova metodologia baseada na biologia de sistemas, complementa a abordagem farmacêutica convencional, investigando as múltiplas bioactividades que as plantas medicinais podem exercer num sistema biológico e integrando vários tipos de informação num modelo de pesquisa chamado *network pharmacology*. Esta abordagem fornece uma base para a identificação das ligações entre plantas, a sua bioactividade e o seu efeito terapêutico, muitas vezes difícil de interpretar experimentalmente, o que abre a possibilidade de estudar adequadamente os efeitos múltiplos e complexos das prescrições de fitoterapia e reinterpretar as fórmulas de plantas medicinais usadas na MTC dentro de um contexto científico. O

11 O pensamento sistémico é uma maneira de pensar sobre sistemas de todos os tipos, tem uma estrutura conceptual interdisciplinar que pode ser adaptada a uma ampla gama de áreas e ciências. Foi inicialmente aplicado como um método de investigação científica e mais tarde introduzido como ferramenta de análise de sistemas na resolução dos complexos problemas quotidianos na indústria e sociedade. Como metodologia investigativa, pretende oferecer uma visão abrangente, que permite uma compreensão mais aprofundada e precisa dos fenómenos (Shaked, H., & Schechter, C., 2017).

12 Biomarcadores são características do corpo que se podem medir (i.e., processos biológicos mensuráveis). A concentração de determinadas imunoglobulinas, a variabilidade da frequência cardíaca, e outros parâmetros analíticos do sangue, são exemplos de biomarcadores. Os biomarcadores são usados, para avaliar o efeito dos medicamentos, ou seja, medindo o efeito dos medicamentos em determinados biomarcadores, podemos saber se pode ou não haver toxicidade ou se têm o efeito esperado (Strimbu, K., & Tavel, J. A., 2010).

envolvimento da informática e da análise de dados possibilitou a catalogação desta informação em bases de dados e, na última década, surgiram vários bancos de dados internacionais, interligando uma miríade de informação, funcionando, segundo Marshal A, (2020) como um depósito de possibilidades para o avanço de abordagens preventivas e holísticas com o objetivo de proporcionar melhores cuidados de saúde para as populações em todo o mundo (Shao, L. I., & Zhang, B., 2013; Buriani, A. et al., 2020; Marshal A.C., 2020).

4. Conclusão

A natureza é sem dúvida a melhor farmácia, e a arte de utilizar plantas e produtos naturais no tratamento de doenças, um dos mais notáveis engenhos humanos. As plantas medicinais têm desempenhado um papel vital na sobrevivência da espécie humana, continuando até hoje a ser indispensáveis tanto na terapêutica tradicional como na moderna. A riqueza e variedade deste conhecimento, contido tanto nas medicinas tradicionais como na farmacologia moderna, é vasto e o potencial para novas descobertas quase ilimitado.

Enquanto o conhecimento médico tradicional europeu, nomeadamente relativo ao uso de plantas medicinais, se foi erodindo e está actualmente negligenciado ou parcialmente perdido, devido ao domínio da medicina moderna, as medicinas tradicionais orientais têm-se tornado populares em todo o Globo, existindo provedores formais de educação de diferentes modalidades de medicina oriental certificados na Europa e no mundo.¹³

A Fitoterapia tradicional ocidental tem vindo a ser, em grande medida, substituída por uma Fitoterapia de índole farmacológica, o que implica a perda de conhecimento adquirido ao longo da história humana e traz limitações à própria evolução e desenvolvimento de uma Fitoterapia de índole científica, bem como possíveis implicações negativas para a conservação de ecossistemas e biodiversidade.

A sobrevivência e desenvolvimento da Fitoterapia como uma opção terapêutica para as gerações futuras, não pode ser garantida usando os mesmos modelos usados pela ciência e prática biomédica convencional, pois têm princípios epistemológicos distintos.

Apesar de estarem baseadas em modelos de pensamento diferentes, tanto a Fitoterapia tradicional como a Fitoterapia ocidental têm como propósito fazer face às necessidades de

13 A legislação portuguesa reconhece e regulamenta o exercício de sete Terapêuticas não Convencionais (TNC): Medicina Tradicional Chinesa, Acupuntura, Fitoterapia, Homeopatia, Naturopatia, Osteopatia e Quiroprática (<https://www.acss.min-saude.pt/2016/09/23/terapeuticas-nao-convencionais/>, consultado a 07 Fevereiro, 2023).

cuidados de saúde das sociedades actuais. Não devem por isso, ser mutuamente exclusivas, mas integradas num novo modelo que tira partido dos aspectos únicos de cada uma, e das sinergias que esta integração potencia. Este paradigma unificador deve respeitar os princípios fundamentais de cada paradigma médico, criando uma dialética entre ambos, que abre portas à evolução e adaptação da ciência. A recente aplicação da ciência dos sistemas à investigação da Fitoterapia vem possivelmente facilitar a compreensão científica das abordagens terapêuticas utilizadas na medicina tradicional, o que é um valioso contributo para a integração da medicina tradicional e medicina contemporânea, bem como para novas descobertas e inovações na aplicação deste conhecimento.

Bibliografia

Buriani, A., Fortinguerra, S., Sorrenti, V., Caudullo, G., & Carrara, M. (2020). Essential oil phytocomplex activity, a review with a focus on multivariate analysis for a network pharmacology-informed phyto-genomic approach. *Molecules*, 25(8), 1833.

Conceição, J., Pita, J. R., Estanqueiro, M., & Lobo, J. S. (2014). As farmacopeias portuguesas e a saúde pública. *Acta Farmacêutica Portuguesa*, 3(1), 47-65.

Cragg, G. M., & Newman, D. J. (2001). Medicinals for the millennia: the historical record. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 953(1), 3-25.

De Vos, P. (2010). European materia medica in historical texts: longevity of a tradition and implications for future use. *Journal of ethnopharmacology*, 132(1), 28-47.

Evans, S. (2008). Changing the knowledge base in Western herbal medicine. *Social Science & Medicine*, 67(12), 2098-2106.

Fitzgerald, M., Heinrich, M., & Booker, A. (2020). Medicinal plant analysis: A historical and regional discussion of emergent complex techniques. *Frontiers in pharmacology*, 10, 1480.

Gu, X., Hao, D., & Xiao, P. (2022). Research progress of Chinese herbal medicine compounds and their bioactivities: Fruitful 2020. *Chinese Herbal Medicines*, 14(2), 171-186.

Hamidpour, M., Hamidpour, R., Hamidpour, S., & Shahlari, M. (2014). Chemistry, pharmacology, and medicinal property of sage (*Salvia*) to prevent and cure illnesses such as obesity, diabetes, depression, dementia, lupus, autism, heart disease, and cancer. *Journal of traditional and complementary medicine*, 4(2), 82-88.

Holmes, P. (2007). *The Energetics of Western Herbs: a Materia Medica Integrating Western and Chinese Herbal Therapeutics*. Snow Lotus Press.

Jagtenberg, T., & Evans, S. (2003). Global herbal medicine: a critique. *The Journal of Alternative & Complementary Medicine*, 9(2), 321-329.

Jędrejko, K., Lazur, J., & Muszyńska, B. (2021). Risk associated with the use of selected ingredients in food supplements. *Chemistry & Biodiversity*, 18(2), e2000686.

Keji, C., & Hao, X. U. (2003). The integration of traditional Chinese medicine and Western medicine. *European Review*, 11(2), 225-235.

Leong, F., Hua, X., Wang, M., Chen, T., Song, Y., Tu, P., & Chen, X. J. (2020). Quality standard of traditional Chinese medicines: comparison between European Pharmacopoeia and Chinese Pharmacopoeia and recent advances. *Chinese Medicine*, 15(1), 1-20.

Li, M. H., Chen, J. M., Peng, Y., Wu, Q., & Xiao, P. G. (2008). Investigation of Danshen and related medicinal plants in China. *Journal of ethnopharmacology*, 120(3), 419-426.

Lu, W. I., & Lu, D. P. (2014). Impact of chinese herbal medicine on american society and health care system: perspective and concern. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2014.

Marshall, A. C. (2020). *Traditional Chinese medicine and clinical pharmacology* (pp. 455-482). Springer International Publishing.

MEIm, X. D., Yan-Feng, C., Yan-Yun, C., Jing, L., Shang, Z. P., Wen-Jing, Z. H. A. O., ... & Zhang, J. Y. (2019). Danshen: a phytochemical and pharmacological overview. *Chinese Journal of Natural Medicines*, 17(1), 59-80.

Meng, X., He, M., Guo, R., Duan, R., Huo, F., Lv, C., Wang, B., Zhang, S. (2017). Investigation of the effect of the degree of processing of Radix Rehmanniae Preparata (Shu Dihuang) on Shu Dihuangtan carbonization preparation technology. *Molecules*, 22(7), 1193.

Nascimento, L., Pimentel, M. H., & Aragão, M. Â. (2017). Uso de produtos naturais com fins terapêuticos em pediatria. *Egitania Scientia*, (21), 111-128.

Niemeyer, K., Bell, I. R., & Koithan, M. (2013). Traditional knowledge of Western herbal medicine and complex systems science. *Journal of herbal medicine*, 3(3), 112-119.

RH, R. U. (2015). Traditional herbal medicine, pharmacognosy, and pharmacopoeial standards: a discussion at the crossroads. In *Evidence-based validation of herbal medicine* (pp. 45-85). Elsevier.

Richards, J., Atkinson, S., & Macnaughton, J. (2016). Holism, Chinese medicine and systems ideologies: Rewriting the past to imagine the future. In *The Edinburgh companion to the critical medical humanities* (pp.66-86). Edinburgh University Press.

Shaked, H., & Schechter, C. (2017). Definitions and development of systems thinking. In *Systems Thinking for School Leaders* (pp. 9-22). Springer, Cham.

Shao, L. I., & Zhang, B. (2013). Traditional Chinese medicine network pharmacology: theory, methodology and application. *Chinese journal of natural medicines*, 11(2), 110-120.

Sharma, Y., Fagan, J., & Schaefer, J. (2019). Ethnobotany, phytochemistry, cultivation and medicinal properties of Garden sage (*Salvia officinalis* L.). *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 8(3), 3139-3148.

Singer, C. (1927). The herbal in antiquity and its transmission to later ages. *The journal of Hellenic studies*, 47(1), 1-52.

Strimbu, K., & Tavel, J. A. (2010). What are biomarkers?. *Current Opinion in HIV and AIDS*, 5(6), 463.

Su, C.-Y.; Ming, Q.-L.; Rahman, K.; Han, T.; Qin, L.-P. (2015). *Salvia miltiorrhiza*: Traditional medicinal uses, chemistry, and pharmacology. *Chinese journal of natural medicines*, 13(3), 163-182.

Sun, D. Z., Li, S. D., Liu, Y., Zhang, Y., Mei, R., & Yang, M. H. (2013). Differences in the origin of philosophy between Chinese medicine and western medicine: exploration of the holistic advantages of Chinese medicine. *Chinese journal of integrative medicine*, 19(9), 706-711.

Süntar, I. (2020). Importance of ethnopharmacological studies in drug discovery: role of medicinal plants. *Phytochemistry Reviews*, 19(5), 1199-1209.

Teng, L., Zu, Q., Li, G., Yu, T., Job, K. M., Yang, X., ... & Enioutina, E. Y. (2016). Herbal medicines: challenges in the modern world. Part 3. China and Japan. *Expert review of clinical pharmacology*, 9(9), 1225-1233.

Urdang, G. (1951). The development of pharmacopoeias: a review with special reference to the pharmacopoea Internationalis. *Bulletin of the World Health Organization*, 4(4), 575.

Ventura, C. C., Bicho, P., & Ventura, D. C. (2016). Raízes, enquadramento e características da fitoterapia natural. *Revista da UI_IPSantarém-Unidade de Investigação do Instituto Politécnico de Santarém*, 19-19.

Walker, A. F. (2006). Herbal medicine: the science of the art. *Proceedings of the Nutrition Society*, 65(2), 145-152.

Wang, J., Van Der Heijden, R., Spruit, S., Hankermeier, T., Chan, K., Van Der Greef, J., ... & Wang, M. (2009). Quality and safety of Chinese herbal medicines guided by a systems biology perspective. *Journal of Ethnopharmacology*, 126(1), 31-41.

Wangchuk, P. (2018). Therapeutic applications of natural products in herbal medicines, biodiscovery programs, and biomedicine. *Journal of Biologically Active Products from Nature*, 8(1), 1-20.

World Health Organization. (2013). *WHO traditional medicine strategy: 2014-2023*. World Health Organization.

World Health Organization. (2018). *Traditional and complementary medicine in primary health care* (No. WHO/HIS/SDS/2018.37). World Health Organization.

Zhang, A., Sun, H., Wang, P., Han, Y., & Wang, X. (2012). Future perspectives of personalized medicine in traditional Chinese medicine: a systems biology approach. *Complementary therapies in medicine*, 20(1-2), 93-99.